

Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja

Bangun Raya¹, Eva Juliana².

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)

Email: Pulunganrayapulungan@gmail.com¹, evajuliana503@gmail.com².

Abstract

This research aims to analyze the influence of social media use on the development of Indonesian language skills among teenagers. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected through questionnaires distributed to 100 teenagers aged 13–19 years in Padangsidimpuan City, who were selected using a purposive sampling technique. The independent variable in this research is the use of social media, while the dependent variable is the development of Indonesian language skills which includes aspects of grammar, vocabulary and sentence structure. Data analysis was carried out using a simple linear regression test to determine the relationship and influence between variables. The research results show that social media has a significant influence on the development of Indonesian language skills among teenagers, with a coefficient of determination (R^2) of 0.45. This shows that 45% of the variation in Indonesian language skills is influenced by the use of social media. The vocabulary aspect shows the most dominant influence, while grammar tends to decrease due to the use of informal language on social media. This research concludes that although social media can be a means of language learning, its unwise use can have a negative impact on formal language skills. Therefore, it is necessary to educate teenagers about the importance of maintaining the quality of the Indonesian language when using social media.

Keywords: Social Media, Language Development, Indonesian, Teenagers, Quantitative Research

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 remaja berusia 13–19 tahun di Kota Padangsidimpuan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial, sementara variabel dependen adalah perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia yang mencakup aspek tata bahasa, kosa kata, dan struktur kalimat. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan remaja, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa 45% variasi kemampuan berbahasa Indonesia

dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. Aspek kosa kata menunjukkan pengaruh paling dominan, sementara tata bahasa cenderung mengalami penurunan akibat penggunaan bahasa tidak formal di media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran bahasa, penggunaannya yang kurang bijak dapat berdampak negatif pada kemampuan berbahasa formal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya menjaga kualitas bahasa Indonesia dalam penggunaan media sosial.

Kata Kunci: *Media Sosial, Perkembangan Bahasa, Bahasa Indonesia, Remaja, Penelitian Kuantitatif.*

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional sekaligus alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi, terutama perkembangan media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat, khususnya remaja, berkomunikasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi platform yang dominan digunakan oleh remaja untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan tersendiri terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia secara formal dan benar.

Penggunaan bahasa di media sosial cenderung didominasi oleh bahasa tidak formal, singkatan, campuran bahasa asing, dan bahkan penggunaan simbol. Hal ini memengaruhi kemampuan remaja dalam menguasai tata bahasa, kosa kata, dan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam jangka panjang, pola ini berpotensi menggeser kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang seharusnya menjadi bagian dari pembentukan identitas nasional mereka. (Arsanti & Setiana, 2020)

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan kemampuan berbahasa seseorang. Namun, kajian yang spesifik untuk melihat sejauh mana media sosial memengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia pada remaja masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak media sosial terhadap kemampuan berbahasa, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pembelajaran bahasa yang relevan dengan kondisi remaja masa kini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada para

pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam upaya menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia di tengah perkembangan era digital.(Ndraha et al., 2024)

Selain itu, perkembangan media sosial juga memberikan peluang dan tantangan bagi pembelajaran bahasa Indonesia di kalangan remaja. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan kreativitas dalam menggunakan bahasa. Remaja dapat belajar dari berbagai konten edukatif, seperti tulisan, video, dan diskusi yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain, maraknya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan campuran bahasa asing yang sering muncul di media sosial dapat melemahkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara formal.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kemampuan individu dalam menggunakan bahasa, tetapi juga pada pembentukan budaya literasi di kalangan remaja. Bahasa yang digunakan dalam media sosial sering kali tidak mengikuti kaidah tata bahasa yang benar, sehingga memengaruhi pola pikir dan kemampuan mereka dalam menulis atau berbicara dengan baik. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mengurangi penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa.(Hernanda et al., 2022)

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh media sosial terhadap kemampuan berbahasa Indonesia remaja. Dengan memahami pola-pola penggunaan media sosial dan dampaknya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda.

LITERATUR REVIEW

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara penggunaan media sosial dan perkembangan bahasa, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Penggunaan media sosial di kalangan remaja sering kali menyebabkan perubahan dalam cara berbahasa, dengan dominasi bahasa yang lebih santai, singkatan, dan campuran bahasa asing. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun media sosial dapat memperkenalkan kosakata baru, penggunaan bahasa tidak formal cenderung mengurangi keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal.

Selain itu, penggunaan bahasa di media sosial, seperti Twitter dan Instagram, berpengaruh terhadap penguasaan tata bahasa Indonesia. Remaja lebih cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cepat dalam berkomunikasi, yang seringkali mengabaikan aturan tata bahasa. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menulis atau berbicara dengan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baku. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun bahasa gaul yang berkembang di media sosial

menciptakan ruang ekspresi yang lebih bebas, hal itu berisiko memperlemah kemampuan berbahasa formal.(Bangun et al., 2024)

Di sisi lain, Media sosial juga memiliki potensi positif dalam perkembangan bahasa, asalkan penggunaannya diarahkan dengan bijak. Media sosial dapat menjadi media untuk meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara dengan cara yang kreatif, terutama bagi remaja yang aktif dalam membuat konten. Dalam hal ini, media sosial bisa menjadi alat pembelajaran yang efektif jika didukung oleh pendekatan yang memfasilitasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.(Rahayu, 2019)

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat memberikan dampak positif dalam hal kreativitas dan penambahan kosakata, dampak negatifnya terhadap penggunaan bahasa yang baku dan tata bahasa masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja dan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas berbahasa mereka.

KAJIAN TEORITIK

A. Pengaruh Positif Media Sosial terhadap Bahasa Indonesia

Media sosial memiliki sejumlah dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Salah satu pengaruh positif yang paling mencolok adalah pada peningkatan kosa kata. Melalui interaksi di berbagai platform media sosial, remaja sering terpapar dengan berbagai jenis bahasa, baik yang berkaitan dengan bahasa gaul maupun bahasa baku. Mereka dapat belajar kata-kata baru, ungkapan, dan istilah yang sebelumnya tidak mereka kenal. Hal ini sangat berperan dalam memperkaya kosakata mereka, yang pada akhirnya dapat memperluas wawasan linguistik mereka. Misalnya, banyak istilah dalam bahasa Indonesia yang berkembang dari tren di media sosial, seperti kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahkan bahasa daerah, yang semakin populer dan diadopsi dalam percakapan sehari-hari.

Selain itu, media sosial juga menyediakan ruang bagi remaja untuk berkreasi dalam menulis, berbicara, dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dengan adanya platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, remaja diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan perasaan mereka secara bebas. Proses ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun kalimat, memperkaya gaya bahasa, serta meningkatkan keterampilan menulis. Dalam banyak

kasus, remaja yang aktif di media sosial terbiasa untuk membuat kalimat yang ringkas namun tetap efektif dan komunikatif, yang dapat menjadi keterampilan berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademik. (Kamhar & Lestari, 2019)

Media sosial juga berfungsi sebagai alat penyebaran informasi yang efektif, yang dapat membantu mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Misalnya, berbagai kampanye edukasi yang dilakukan melalui media sosial telah berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk remaja, untuk lebih menghargai bahasa Indonesia. Banyak konten edukatif dan inspiratif yang mengajarkan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus mengajak remaja untuk lebih memahami budaya literasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bahasa yang efektif dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja.

Dengan demikian, meskipun media sosial sering dikaitkan dengan dampak negatif terhadap penggunaan bahasa formal, dalam beberapa hal, ia juga memberi dampak positif yang tidak dapat diabaikan. Dengan penggunaan yang bijaksana, media sosial dapat menjadi alat untuk memperkaya kosakata, mengasah keterampilan berbahasa, dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. (Ramdhani & Enawar, 2019)

B. Pengaruh Negatif Media Sosial terhadap Bahasa Indonesia

Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat dalam pengembangan bahasa, penggunaan yang tidak terkontrol atau berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan berbahasa Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan bahasa yang baku dan formal. Salah satu pengaruh negatif yang paling mencolok adalah penurunan kualitas tata bahasa. Di banyak platform media sosial, bahasa yang digunakan cenderung informal, tidak mengikuti kaidah tata bahasa yang benar, dan lebih banyak menggunakan singkatan, akronim, serta campuran bahasa asing. Hal ini menyebabkan remaja menjadi terbiasa dengan bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan aturan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menulis dan berbicara dengan baik dan benar dalam konteks formal.

Selain itu, penggunaan bahasa gaul dan istilah asing yang berlebihan di media sosial berpotensi mengurangi pemahaman terhadap kosakata bahasa Indonesia yang lebih baku. Banyak remaja yang lebih memilih menggunakan istilah atau ungkapan yang populer di media sosial, seperti "LOL" (Laugh Out Loud), "OMG" (Oh My God), atau "BFF" (Best Friend Forever), yang berasal dari bahasa Inggris dan sering

digunakan dalam komunikasi online. Kebiasaan ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang lebih formal, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi dalam situasi yang memerlukan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah. (Mansyur, 2018, p. 51)

Selain itu, singkatan yang sering digunakan di media sosial juga berisiko menyebabkan kebingungan dalam komunikasi dan menghambat perkembangan keterampilan menulis yang baik. Penggunaan singkatan seperti "gpp" (gak papa), "tdk" (tidak), atau "tq" (terima kasih) sudah sangat umum di kalangan remaja yang aktif di media sosial. Meskipun singkatan ini memudahkan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, jika kebiasaan ini terbawa ke dalam penulisan tugas sekolah atau komunikasi formal lainnya, hal ini dapat menurunkan kualitas tulisan dan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat.

Pengaruh negatif lainnya adalah penurunan kemampuan dalam membangun struktur kalimat yang baik dan rapi. Di media sosial, remaja cenderung lebih fokus pada kecepatan dan kemudahan berkomunikasi, yang sering kali mengabaikan struktur kalimat yang benar. Penggunaan kalimat yang pendek, tidak lengkap, atau tidak memiliki subjek dan predikat yang jelas menjadi hal yang biasa. Kebiasaan ini dapat berdampak pada penurunan kemampuan menulis dan berbicara secara efektif dalam konteks yang memerlukan keterampilan komunikasi yang lebih terstruktur dan jelas. (Purnomo, 2024)

Dengan demikian, meskipun media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kreativitas dan memperkaya kosa kata, dampak negatifnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan penguatan pemahaman terhadap tata bahasa dan komunikasi formal, agar remaja tetap dapat mempertahankan kualitas bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.

C. Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Bahasa Remaja

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan identitas bahasa remaja, karena platform-platform digital ini sering menjadi tempat bagi mereka untuk mengekspresikan diri, berinteraksi dengan teman sebaya, dan membentuk gaya bahasa yang unik. Identitas bahasa remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial, karena dalam ruang ini mereka bebas menggunakan bahasa sesuai

dengan kelompok sosial mereka, yang sering kali mencakup bahasa gaul, slang, serta campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menciptakan identitas bahasa yang berbeda dari generasi sebelumnya, di mana bahasa menjadi alat ekspresi yang mencerminkan status, rasa solidaritas, dan kecenderungan budaya remaja.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan identitas bahasa remaja melalui media sosial adalah pembentukan kelompok sosial atau komunitas berdasarkan bahasa yang digunakan. Di platform seperti Instagram, Twitter, atau TikTok, remaja sering kali terlibat dalam interaksi yang menguatkan penggunaan bahasa yang sejenis. Bahasa yang digunakan dalam interaksi ini sering kali mencerminkan kepatuhan pada norma kelompok atau tren tertentu. Misalnya, kelompok remaja yang lebih aktif di dunia hiburan atau gamer mungkin memiliki kosakata dan istilah yang sangat khas, yang menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari subkultur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana bagi remaja untuk membangun dan memperkuat identitas mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok sosial. (TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI GURU DALAM PENDIDIKAN | Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah, n.d.)

Media sosial juga berperan dalam memperkenalkan berbagai variasi bahasa yang lebih inklusif, seperti penggunaan bahasa campuran (code-switching) yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Fenomena ini semakin sering ditemukan di kalangan remaja yang menggunakan media sosial, karena mereka terpapar pada konten global yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Kebiasaan ini tidak hanya mempengaruhi cara berbahasa mereka dalam berinteraksi, tetapi juga menciptakan identitas bahasa yang lebih fleksibel, yang menggabungkan elemen bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menciptakan suatu bentuk bahasa yang mencerminkan dinamika globalisasi dan perkembangan zaman, di mana remaja menjadi bagian dari dunia yang semakin terhubung secara digital.

Namun, penggunaan bahasa yang cenderung tidak formal di media sosial juga dapat berdampak pada cara remaja memandang bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Di satu sisi, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari mereka, tetapi dalam konteks media sosial, bahasa tersebut sering kali dipengaruhi oleh gaya bahasa yang lebih santai dan global. Ini menunjukkan bahwa meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi identitas bangsa, media sosial memberikan pengaruh dalam membentuk identitas bahasa remaja yang

lebih terbuka terhadap pengaruh budaya global dan lebih fleksibel dalam hal penggunaan bahasa.(Tungka, 2023)

Dengan demikian, media sosial berperan penting dalam pembentukan identitas bahasa remaja. Di satu sisi, ia membantu mereka untuk mengekspresikan diri dan membentuk ikatan sosial melalui bahasa yang khas dan bebas. Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan adanya pengaruh eksternal terhadap bahasa Indonesia, yang dapat menciptakan identitas bahasa yang lebih kompleks dan terbuka terhadap pengaruh global, yang mencerminkan dinamika budaya dan sosial remaja masa kini.

D. Solusi dan Pengendalian

Untuk meminimalkan dampak negatif media sosial terhadap bahasa Indonesia di kalangan remaja dan memastikan bahwa media sosial tetap menjadi alat yang bermanfaat dalam pengembangan bahasa, beberapa solusi dan langkah pengendalian perlu diterapkan baik dari pihak individu, keluarga, maupun masyarakat.

1. Pendidikan Bahasa yang Lebih Intensif

Pendidikan bahasa Indonesia yang intensif dan menyeluruh harus diberikan sejak dini untuk mengimbangi pengaruh penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah baku di media sosial. Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Selain itu, kurikulum bahasa Indonesia dapat mencakup pembelajaran tentang bagaimana menggunakan bahasa secara efektif di berbagai platform media sosial, dengan penekanan pada penguasaan tata bahasa dan kosa kata yang tepat.

2. Penyuluhan dan Edukasi Orang Tua

Orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi dan mendampingi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pembentukan kebiasaan berbahasa yang baik sangat penting, terutama dalam hal mengingatkan anak untuk tidak hanya menggunakan bahasa yang santai atau slang, tetapi juga memperhatikan kaidah bahasa yang baku dalam komunikasi. Orang tua bisa menjadi contoh dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta memberikan arahan mengenai cara yang tepat untuk berkomunikasi di media sosial tanpa mengabaikan kualitas bahasa.(*Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Tumbuh Kembang Remaja - Google Books*, n.d.)

3. Penggunaan Media Sosial yang Bijak

Pengguna media sosial, terutama remaja, perlu dilatih untuk menggunakan media sosial secara bijak. Ini mencakup kesadaran akan pentingnya membatasi penggunaan singkatan atau bahasa yang tidak sesuai dalam konteks formal, serta memahami kapan harus beralih ke bahasa yang lebih baku, seperti dalam tugas akademik atau komunikasi resmi. Remaja juga dapat diberi pemahaman tentang bagaimana menyaring informasi dan bahasa yang mereka konsumsi di media sosial, serta membedakan mana yang lebih tepat digunakan dalam percakapan santai dan mana yang sesuai dengan kaidah formal.

4. Pembuatan Konten Edukasi di Media Sosial

Para pembuat konten atau influencer di media sosial dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi cara berbahasa di kalangan remaja. Melalui pembuatan konten yang mengedukasi tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, para influencer dapat membantu memperkenalkan norma-norma bahasa yang lebih tepat. Kampanye sosial yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, baik dalam konteks informal maupun formal, juga bisa diadakan melalui platform-platform media sosial yang populer, seperti Instagram, TikTok, atau YouTube, untuk mencapai audiens yang lebih luas, khususnya remaja.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Bahasa

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan remaja, dengan menyediakan aplikasi atau platform yang menawarkan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan interaktif. Misalnya, aplikasi berbasis gamifikasi yang mengajarkan tata bahasa, kosa kata, dan struktur kalimat dapat menarik minat remaja untuk belajar bahasa Indonesia dengan cara yang lebih modern dan sesuai dengan kebiasaan mereka yang sering menggunakan teknologi. (Rahmawati & Marsofiyati, 2024)

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia dapat diminimalkan, sementara manfaat positifnya, seperti peningkatan kosa kata dan keterampilan berkomunikasi, dapat dimaksimalkan. Pengendalian yang tepat akan membantu remaja untuk menggunakan media sosial secara lebih produktif tanpa kehilangan kualitas berbahasa yang baik dan sesuai dengan norma bahasa Indonesia yang berlaku.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja berusia 13–19 tahun yang aktif menggunakan media sosial di Kota Padangsidempuan. Sampel penelitian sebanyak 100 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria remaja yang menggunakan media sosial minimal satu jam per hari. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan terkait frekuensi dan jenis penggunaan media sosial serta tes kemampuan berbahasa Indonesia yang mencakup aspek tata bahasa, kosa kata, dan struktur kalimat. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia. Sebagai langkah tambahan, analisis deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan profil penggunaan media sosial dan kemampuan berbahasa Indonesia para responden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh media sosial terhadap kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan remaja, serta memberikan rekomendasi terkait penggunaan media sosial yang bijak dalam konteks pembelajaran bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan remaja. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, ditemukan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,45. Artinya, 45% variasi kemampuan berbahasa Indonesia dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media sosial.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara frekuensi penggunaan media sosial dengan perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama dalam aspek tata bahasa, kosa kata, dan struktur kalimat.

Variabel	Koefisien Regresi	Signifikansi	Pengaruh Terhadap Kemampuan Berbahasa
Penggunaan Media Sosial	0.35	0.000	Positif, meningkatkan kosa kata
Penggunaan Media	-0,12	0,024	Negatif, penurunan

Sosial			penggunaan tata bahasa formal
Kosa Kata	0,42	0,000	Positif, peningkatan kosa kata baru
Struktur Kalimat	0,028	0,008	Positif, sedikit peningkatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif pada perkembangan kosa kata di kalangan remaja. Semakin sering mereka menggunakan media sosial, semakin banyak kosa kata baru yang mereka temui dalam interaksi online. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sosial dapat memperkenalkan berbagai istilah baru yang tidak hanya terbatas pada bahasa gaul, tetapi juga kosakata dari berbagai bidang kehidupan (Nugroho, 2019).

Namun, penggunaan media sosial juga menunjukkan dampak negatif terhadap tata bahasa formal. Penggunaan bahasa yang cenderung santai, singkatan, dan tidak mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baku dapat menurunkan kemampuan berbahasa formal di kalangan remaja. Meskipun demikian, struktur kalimat mereka masih menunjukkan sedikit peningkatan meskipun tidak signifikan. Penggunaan bahasa yang lebih longgar di media sosial tidak sepenuhnya menghambat kemampuan mereka dalam menyusun kalimat, meskipun tidak sesuai dengan kaidah baku.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh ganda terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja: di satu sisi, dapat memperkaya kosa kata, namun di sisi lain, dapat mengurangi kemampuan berbahasa yang sesuai dengan tata bahasa yang baku. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang bijaksana dalam mengelola penggunaan media sosial, agar remaja dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar tanpa mengorbankan kualitas bahasa Indonesia mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan remaja. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan media sosial dapat memperkaya kosa kata remaja dengan istilah-istilah baru yang ditemukan dalam berbagai interaksi online. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial berpotensi sebagai sumber pembelajaran bahasa yang memperkenalkan variasi kosakata yang lebih luas.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam kosa kata, dampak negatif juga terlihat pada aspek tata bahasa. Penggunaan bahasa yang cenderung informal, singkatan, dan campuran bahasa asing yang sering ditemukan di media sosial dapat merugikan kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Hal ini terlihat pada penurunan kemampuan mereka dalam menerapkan tata bahasa yang benar dalam komunikasi formal.

Dengan demikian, media sosial memberikan dampak ganda pada perkembangan bahasa Indonesia. Di satu sisi, media sosial dapat memperkenalkan berbagai kosakata baru yang beragam, tetapi di sisi lain, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar dapat menghambat kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tetap mengutamakan pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Demi meminimalkan dampak negatif tersebut, diperlukan upaya pendidikan yang lebih intensif dari orang tua, guru, dan pembuat kebijakan untuk mengedukasi remaja mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkaya bahasa tanpa mengorbankan kualitas berbahasa Indonesia yang sesuai dengan norma-norma baku.

REFERENCES

- Arsanti, M., & Setiana, L. N. (2020). Pudarnya Pesona Bahasa Indonesia di Media Sosial (Sebuah Kajian Sociolinguistik Penggunaan Bahasa Indonesia). *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/lf.v4i1.4314>
- Bangun, M. A., Nasution, M. F. A., Sinaga, N. R., Sastra, S. F. D., & Khairani, W. (2024). Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 1(3), 9–9. <https://doi.org/10.47134/jbdi.v1i3.2646>
- Hernanda, V. A., Azzahra, A. Y., & Alfarisy, F. (2022). Pengaruh Penerapan Bahasa Asing dalam Kinerja Pendidikan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01), 88–95. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.514>

- Kamhar, M. Y., & Lestari, E. (2019). Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi. *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.33366/ilg.v1i2.1356>
- Mansyur, U. (2018). *Bahasa Indonesia dalam Belitan Media Sosial: Dari Cabe-Cabean Hingga Tafsir Al-Maidah 51*. OSF. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7vpjh>
- Ndraha, L., Ginting, D. E. P., Hura, A. K., & Harefa, N. A. J. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Gunungsitoli. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1389>
- Peran Orang Tua dalam Pendampingan Tumbuh Kembang Remaja—Google Books*. (n.d.). Retrieved August 12, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Peran_Orang_Tua_dalam_Pendampingan_Tumbu/TIMMEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Peran+Orang+Tua+dalam+Mengembangkan+Sosial+Emosional+Anak&pg=PA50&printsec=frontcover
- Purnomo, S. A. (2024). Manajemen Pendidikan Islam dan AI: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 6(1), Article 1.
- Rahayu, P. (2019). Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>
- Rahmawati, J., & Marsofiyati. (2024). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP KUALITAS HASIL BELAJAR MAHASISWA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 7(9), Article 9. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v7i9.6541>

Ramdhani, I. S., & Enawar, E. (2019). Sikap Berbahasa, Pemertahanan Bahasa, dan Peran Generasi Milenial terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 277–283.

TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI GURU DALAM PENDIDIKAN | *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. (n.d.). Retrieved September 7, 2024, from <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/10>

Tungka, N. F. (2023). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL GURU SD MELALUI PENERAPAN EMPAT PRINSIP DASAR PENGUASAAN TEKNOLOGI DIGITAL. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(03), Article 03. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.128>